

Formación docente en TIC y discapacidad. Percepción de directivos y responsables tecnológicos

Teacher Training in ICT and Disability. Perception of Managers and Technology Managers

José María Fernández Batanero¹

Marta Montenegro Rueda²

José Fernández Cerero³

Resumen

La integración de las TIC en el aula para facilitar la inclusión requiere un profesorado competente, tanto desde el punto de vista tecnológico como pedagógico. Así, es definitivo lo que piensa, la actitud con que enfrenta la tecnología, su disposición a la innovación, las expectativas de éxito o fracaso hacia su integración y los posibles beneficios para el proceso de enseñanza/aprendizaje. En este marco lo que nos proponemos es realizar un diagnóstico en relación con la formación y conocimiento del profesorado de Educación Primaria, en activo, en relación con las TIC aplicadas a personas con diversidad funcional por discapacidad. Se ha procedido a la realización de un diseño de investigación de corte cualitativo, desarrollado desde el enfoque de la Grounded Theory. La información se ha obtenido a partir del análisis de 241 entrevistas realizadas a miembros de equipos directivos y coordinadores TIC, así como directores y responsables tecnológicos de centros de formación del profesorado. Como resultados, se constata diferencias entre las distintas comunidades y ciudades autónomas en lo que respecta a aspectos relacionados con la formación del profesorado. Se destaca el escaso nivel de formación y concienciación del profesorado de Educación Primaria, sobre la aplicación de las TIC a personas con discapacidad, así como la elevada escasez de planes de formación en relación con este ámbito de aprendizaje.

Palabras clave: tecnologías de la información y comunicación, discapacidad, formación del profesorado.

Abstract

The integration of ICT in the classroom to facilitate inclusion requires competent teachers, both from a technological and pedagogical point of view. Thus, what you think, the attitude with which you face technology, your willingness to innovate, the expectations of success or failure towards its integration and the possible benefits for the teaching / learning process is definitive. In this framework, what we propose is to carry out a diagnosis in relation to the training and knowledge of active primary education teachers, in relation to ICT applied to people with functional diversity due to disability. A qualitative research design has been carried out, developed from the Grounded Theory approach. The information has been obtained from the analysis of 241 interviews carried out with members of management teams and ICT coordinators, as well as directors and technological managers of teacher training centers. Results: there are differences between the different autonomous communities and cities with regard to aspects related to teacher training. The low level of training and awareness of primary education teachers about the application of ICT to people with disabilities is highlighted, as well as the high scarcity of training plans in relation to this area of learning.

Keywords: information and communication technologies, disability, teacher training.

¹ Universidad de Sevilla, 0000-0003-4097-5382, batanero@us.es

² Marta Montenegro Rueda, 0000-0003-4733-289X, mmontenegro1@us.es

³ Universidad de Sevilla, 0000-0002-2745-6986, jfercerero@gmail.com

1. Introducción

La presente investigación forma parte de un proyecto de investigación titulado «Diagnóstico y formación del profesorado para la incorporación de las TIC en alumnado con diversidad funcional» (DIFOTICYD EDU2016 75232-P).

El uso educativo y las actitudes que el profesorado tenga para la incorporación de las TIC a su práctica educativa estarán fuertemente condicionadas por su formación en ellas. En este sentido, la falta de competencia digital docente perjudica al alumnado con discapacidad, pues estas tecnologías favorecen la sensibilización, la aceptación y la comprensión de este tipo de alumnado. Además, las TIC, en su uso educativo, contribuyen a que el principio fundamental de igualdad de oportunidades (igualdad normativa) se convierta en una realidad personal y social (igualdad real o material), haciendo posible la información y acceso a la formación, así como progreso personal y ciudadano del alumnado con discapacidad (Luque & Rodríguez, 2009).

2. Fundamentación teórica

En el panorama del contexto español, el volumen de producción de trabajos relacionados con la problemática de la capacitación en TIC del profesorado y las competencias que necesitan para su utilización es relativamente abundante, pero si nos centramos en las competencias TIC necesarias para utilizarlas con personas con diversidad funcional por discapacidad, se pone de manifiesto el poco volumen de trabajos existentes, y en ellos se destaca una característica común, como es la falta de formación y conocimiento que tiene el profesorado respecto a los diferentes tipos de tecnologías que pueden utilizarse con estas personas, las posibilidades que ofrecen, y las funciones para las que pueden ser utilizadas (Roig, Ferrández, Rodríguez-Cano & Crespo, 2012; Suriá, Martínez & Ordóñez, 2014; Tello & Cascales, 2015; Morales & Llorente Cejudo, 2016; Cabero, Fernández Batanero & Barroso, 2016). Aspecto que repercute negativamente en la utilización de las TIC, impidiendo hacer más accesible la información y limitando las capacidades del alumnado con discapacidad, ayudando a que sus dificultades se vieran paliadas y, en algunos casos, sus limitaciones se redujeran al mínimo (Homero, Tejedor & Calvo, 2017).

La finalidad de la investigación desarrollada ha sido conocer las percepciones de profesionales del sector educativo, sobre el nivel de formación y conocimiento tecnológico respecto a la aplicación de las TIC para personas con discapacidad, que posee el profesorado de Educación Primaria del Estado español.

3. Metodología

Dada la naturaleza de los objetivos planteados, se aplica una metodología cualitativa, sustentada desde una perspectiva paradigmática interpretativa, y desde una ontología y epistemología claramente naturalistas. Específicamente, nuestra aproximación interpretativa se basa en el método de la Teoría Fundamentada o *Grounded Theory*, propuesto por Glaser y Strauss.

La técnica de recogida de datos ha sido la entrevista semiestructurada, dirigida a los miembros de equipos directivos y coordinadores TIC de centros educativos, así como a directores y responsables tecnológicos de Centros de formación del profesorado (CEP en adelante).

Las categorías de la entrevista han girado en torno a: aspectos sociodemográficos (tipo de centro, comunidad/ciudad autónoma, provincia, cargo que ocupa, sexo y antigüedad en el cargo); concepto de diversidad funcional; concepto de discapacidad; beneficios TIC para personas con discapacidad; concienciación y preparación del profesorado; desarrollo de experiencias de formación; promoción de la formación; barreras para el desarrollo de planes de formación; prioridad en la formación.

En el estudio han participado 241 profesionales del sector educativo del Estado español.

4. Resultados

Diversidad funcional y concepto de discapacidad

En la gran mayoría de los entrevistados, el desconocimiento respecto al concepto de diversidad funcional ha quedado puesto de manifiesto. Por lo que respecta al concepto de discapacidad, los resultados obtenidos, de forma contraria a lo que ocurriría con el concepto de diversidad funcional, muestran que en la gran mayoría de los centros el profesorado sí posee conocimientos.

A pesar de que el profesorado no posee formación específica en lo que respecta a la diversidad funcional del alumnado puede indicarse que los docentes participantes reconocen, de forma precisa, los beneficios que aportan estas herramientas tecnológicas al alumnado con discapacidad.

Los entrevistados reconocen que, por diversas razones, no se encuentran preparados para trabajar utilizando las TIC con alumnado con discapacidad. Las razones que refuerzan el escaso nivel de concienciación y preparación están relacionadas con aspectos como: la edad del profesorado; la rápida actualización de herramientas tecnológicas; desinterés por parte del profesorado; medios y recursos obsoletos y temática relacionada únicamente con profesorado especialista (Pedagogía terapéutica o Audición y lenguaje).

Los entrevistados reconocen que la formación es escasa o muy general. Las pocas actividades de formación que se realizan son el uso de las TIC en general, sin tener en cuenta al alumnado con diversidad funcional.

Se pone de manifiesto que los centros educativos y los centros de formación del profesorado promocionan y tratan de ofrecer, de diversas maneras, actividades de formación para el profesorado de Educación Primaria. Los centros aseguran que se oferta y promociona la formación mediante cursos, grupos de trabajo, proyectos, reuniones y/o seminarios, pero que realmente no se realizan experiencias de formación suficientes; se hace necesario conocer cuáles son las barreras o impedimentos que dificultan el desarrollo de esas actividades de formación. En este sentido, los obstáculos son «económicos», «falta de tiempo» y de «actitud del profesorado».

5. Conclusiones

- La gran mayoría de los entrevistados desconoce el concepto de diversidad funcional, no así el de discapacidad.
- Bajo nivel de formación y conocimiento que los profesionales entrevistados perciben que posee el profesorado de Educación Primaria respecto a la aplicación de las TIC para personas con discapacidad. Esta falta de formación se extiende a todas las comunidades autónomas, pero principalmente los resultados han sido superiores en las Islas Baleares, La Rioja, Cantabria y Ceuta.
- Escaso nivel de concienciación del profesorado respecto al uso de las TIC con alumnado con diversidad funcional.
- Falta de realización de planes de formación. Formación que denota una gran insuficiencia en las comunidades o ciudades autónomas como Ceuta, La Rioja, Cantabria y las Islas Canarias. Asimismo, se destaca que son los centros educativos de titularidad públicos, los que menos actividades de formación realizan a pesar de ser los que más ofertas reciben. Al hilo de esta idea, se ha comprobado que los principales factores que obstaculizan el desarrollo de experiencias de formación en TIC y discapacidad en la mayoría de las comunidades vienen determinados por factores económicos, de tiempo y de actitud del profesorado. Los centros educativos y los centros de formación del profesorado promocionan la formación, donde se destacan dos vías, por una parte hacia la realización de cursos, y por otra, hacia la realización de reuniones en las que se informa al profesorado de todas las actividades que se publican, en las que se divulga información o se comparan conocimientos relacionados con el tema.

6. Referencias bibliográficas

- Cabero, J., Fernández Batanero, J. M., & Barroso, O. (2016). Los alumnos del grado de Magisterio: TIC y discapacidad. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 106-120.
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory*. Chicago: Aldine Press.
- Homero, G., Tejedor, F. J., & Calvo, M. I. (2017). Meta-análisis sobre el efecto del *software* educativo en alumnos con necesidades educativas especiales. *Revista de Investigación Educativa*, 35(1), 35-52.
- Luque, D. J., & Rodríguez, G. (2009). Tecnología de la Información y Comunicación aplicada al alumnado con discapacidad: un acercamiento docente. *Revista Iberoamericana de Educación*, 49(3), 1-8.
- Morales, P. T., & Llorente Cejudo, M. C. (2016). Formación inicial del profesorado en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la educación del discapacitado. *Digital Education Review*, 30, 123-134.
- Roig, R., Ferrández, S., Rodríguez-Cano, C., & Crespo, M. (2012). El uso de las TIC en el aula de Educación Especial: percepción de los maestros: Universidad de Murcia.
- Suriá, R., Martínez, D., & Ordóñez, T. (2014). TIC, docencia y discapacidad: ¿se sienten preparados los docentes para apoyar al alumnado discapacitado en el uso de las TIC en las aulas?: Universidad de Alicante.
- Tello, I., & Cascales, A. (2015). Las TIC y las necesidades específicas de apoyo educativo: análisis de las competencias TIC en los docentes. *RIED*, 18(2), 355-383.